

Muhiddinjon Primov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Tarix” kafedrası dotsenti, PhD.

E-mail: muxiddinjon@mail.ru

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA ATLAS VA MAVZULI KARTALAR RIVOJI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848938>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng ijtimoiy-iqtisodiy geografiya va kartografiya sohasida yuz bergan muhim o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Mustaqillik davrida yaratilgan aholi, iqtisodiyot, ekologiya va tabiiy resurslarga oid kartalarning mazmuni hamda uslubiy yondashuvlari yoritilgan. Kartografik asarlarning ilmiy va amaliy ahamiyati, ularning ta‘lim va boshqaruv tizimidagi roli ochib beriladi. Shuningdek, integral va majmualijtimoiy-iqtisodiy kartalarga bo‘lgan ehtiyojning kuchayishi asoslab berilgan. Maqolada kartografiya sohasini rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlari ham ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya, mustaqillik davri, umumiy iqtisodiy karta, aholi kartalari, atlas kartografiyasi, yer resurslari, ekologik kartalar, kartografik usullar, hududiy tahlil, geografik axborot.

Kirish. O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng ijtimoiy-iqtisodiy geografiya va ijtimoiy-iqtisodiy kartografiyada hamda bu

fanlarning boshqa tarmoqlarida o'zgarishlar sezilarli bo'ldi. Ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya mavzusining kengaytirilishida, kartalar mazmunining chuqurlashtirilishida ularning ilmiy va amaliy yo'nalishida birmuncha ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da hal qilinayotgan vazifalarning turiga qarab jami iqtisodiy sohasini qamrab oluvchi integral kartalar zarurligi sezilib qoldi.

1992-yilda tuzilgan O'zbekiston aholisining milliy tarkibi kartasida Buxoro viloyatida tojik millatiga mansub aholi yashaydigan joylar alohida rang bilan ko'rsatilgan bo'lib, u yerda o'zbeklar ham yashashi aks ettirilgan. Aholining milliy tarkibini kartogrammada (% hisobida), ba'zan, areallar bilan ko'rsatish mumkin. Etnografik va lingvistik xususiyatlariga qarab ham, milliy madaniyatlari bo'yicha ham kartalar tuzilishi mumkin [1, – B. 109]. V.B.Sochava “xaritalash geotizimlarni o'rganishning eng muhim usullaridan biri bo'lib, xaritani geotizimning to'liq miqyosli modeli sifatida ko'rib chiqishda dala tadqiqotlari natijalarini qayd etish kerak” degan edi[6, – C. 219].

Asosiy qism. Yer resurslarini kartaga tushirishda asosiy manba bo'lib, yirik masshtabli yer tuzish kartalari, topografik kartalar va aerokosmik materiallardan foydalaniladi. Yer resurslarini generalizatsiya qilishda tabiiy landshaft elementlari relyefga, gidrografiya, tuproq va o'simliklarga e'tibor berish zarur. Chunki mayda masshtabli Yer resurslarining kartasini tuzishda ba'zi muammolarga duch kelish mumkin. 1992-yilda “Uzgiprozem” kartafabrikasi tomonidan chop etilgan “O'zbekiston qishloq xo'jaligi va sanoati” kartasida bu holat ko'zga tashlanadi. Bu sohada 1991-yilda chop etilgan 1:4 200 000 masshtablik “Карта земельных угодий СССР” kartasi ham diqqatga sazovordir. Unda Yer resurslari klassifikatsiyasi tabiiy sharoit bilan bog'langan holda geografik zonalar asosida zonalarning bir-biriga bog'liqligi hisobga olingan [1, – B. 118].

1992-yilda O'zRFA Geografiya bo'limida masshtabi 1:1000000 bo'lgan o'ziga xos “O'zbekiston aholisining milliy tarkibi” kartasi tayyorlandi. “O'zbekiston aholisining milliy tarkibi” kartasi tayyorlandi.

Unda aholi soni, shaharlar va shaharchalar, ma'muriy tumanlar aholisining milliy tarkibi tasvirlangan [1, – B. 29].

O'zbekistonda 1994-yilgacha o'rta maktablar va keng o'quvchilar ommasi uchun nashr etilgan umumiy iqtisodiy kartalar mazmuniga ko'ra hozirgi kun talabiga javob bermas edi. Ularda respublika iqtisodiyotidagi o'zgarishlar va ularning o'sha vaqtdagi holatini ifodalovchi miqdor ko'rsatkichlari amalda kam keltirilgan.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng 1994-yilda T.Mirzaliyev tomonidan o'rta va oliy maktablar uchun yangi "Umumiy iqtisodiy karta" (1:1 000 000 masshtabda) yaratildi. Unda muallif taklif etgan yangi uslubiy yondashuv qo'llanilgan. Natijada sanoat tugunlarida ishlab chiqarilgan yalpi sanoat mahsulotining hajmi punsonda (so'm hisobida) tasvirlangan: rang bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tarkibi ko'rsatilib, punson markazida esa mazkur sanoat tugunidagi aholining soni berilgan. Shunday qilib, kartada aholi soni, ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi va shahar sanoat tugunini tarkibi haqida ma'lumot berilgan.

Ilgari nashr etilgan umumiy iqtisodiy kartalarda qishloq xo'jalik rayonlarining ixtisoslashganligi rang va badiiy belgilarda ifodalangan edi xolos. Ishlab chiqarilgan qishloq xo'jalik mahsulotining miqdori esa ko'rsatilmagan edi. Yangi uslubiy yondashuv asosida tayyorlangan kartada viloyatlar bo'yicha ishlab chiqarilgan qishloq xo'jalik mahsulotining miqdori va tarkibi hamda karta legendasi berilgan [1, – B. 22].

1995-yilda 1:1000000 masshtabli "O'zbekistonning yoqilg'i-energetika kartasi" tayyorlangan. Unda neft, tabiiy gaz va gaz kondensati konlari (quvvati to'rta gradatsiyada), elektrostansiyalar, qayta ishlovchi korxonalar, uzatkichlar tizimi belgilar bilan aks ettirilgan. Belgilar usuli kartografik tasvirlashning boshqa usullari – areallar, kartodiagrammalar, chiziqli belgilar bilan muvofiqlashtirilgan. Shunday belgilar bilan gaz quvurlari (gaz bosimining quvvati ko'rsatilgan holda), elektr o'tkazgichlari tizimi (quvvati aks ettirilgan holda) ko'rsatilgan; kartodiagramma yordamida respublika doirasidagi daryolarning havzalari bo'yicha

gidroenergiya salohiyati (har 1 kv. km ga to'g'ri keluvchi energiya, kW) va boshqalar ko'rsatilgan [1, – B. 24].

O'zbekistonda vujudga kelgan ekologik vaziyatni tahlil qilishga O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Geografiya bo'limi tomonidan tayyorlanib, 1993-yilda chop etilgan A.Rafiqov va T.Mirzaliyevlar muallifligidagi ilmiy-ma'lumotnomali “O'zbekiston respublikasining ekologik kartasi” (masshtabi 1:1000000) katta yordam ko'rsatishi mumkin.

Atoqli geograf va kartograf N.N. Baranskiy shunday deb yozgan edi: “... hududni geografik o'rganishda har bir yutuq qandaydir tarzda xaritada aks ettirilganligidir. Ammo xarita geografik tadqiqotlardagi yutuqlarni passiv ro'yxatga oluvchining roli bilan cheklanmaydi. Har bir bosqichda xarita ushbu tadqiqot uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu unga nafaqat o'rganilayotgan hududda umumiy topografik yo'nalishni taqdim etish bilan birga, fazoviy ifodalangan hodisalarning joylashishi, kombinatsiyasi va nisbati bo'yicha turli tartibni aniqlab olishga yordam beradi ... ” [2, – C. 5-6].

Mazkur kartada tabiiy muhitga antropogen omilning ta'sir qilish tiplari, atmosfera havosini ifloslanishi, yer usti va osti suvlarining ifloslanganligi, sug'oriladigan yerlarning buzilganlik darajasi, sho'rlanishi, eroziyaga uchraganligi, biotsenozlar holati, aholi salomatligi, aholi salomatligining hududiy ekologik xususiyatlarini hisobga olgan holati, hududlarning ekologik vaziyati hamda uni ifloslanganlik darajasi bo'yicha rayonlashtirish va ekologik holatini yaxshilash borasidagi tadbirlar tasvirlangan.

Kartaning asosini O'zbekiston landshaftlari tashkil etadi: raqam bilan landshaftlarning o'zgarganlik darajasi, landshaftlar turlari, rang bilan ekologik vaziyatni yomonlashganligi (qoniqarsiz, nisbatan qoniqarli, ancha murakkab va qoniqarsiz) darajasi ko'rsatilgan.

O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy kartografiyalash rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi bo'lib, u bilan bog'liq sohalarni har tomonlama taraqqiy ettirish hisoblanadi. Xususan, gap tabiiy, iqtisodiy resurslarni baholash kartalarini, shu jumladan, agroiqlim, agro ishlab chiqarish, tabiiy

resurslar komponentlarini sifatli va iqtisodiy baholash kartalarini yaratish bo'yicha tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish haqida borayapti.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1996-yil 31-yanvarida 44-sonli qarori asosida "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi qoshida Geodeziya, kartografiya va davlat kadastr Bosh boshqarmasining faoliyatini tashkil qilish haqida" qarorini qabul qildi. Unda jumladan shunday deyiladi:

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy va tabiiy potensialini hisobga olish hamda baholashda yagona umumdavlat, yaxlit va majmualiy yondashuvini ta'minlash maqsadida Vazirlar mahkamasi qaror qiladi:

Geodeziya, kartografiya va davlat kadastr Bosh boshqarmasining asosiy vazifasi qilib quyidagilar belgilansin:

– tabiiy resurslar va ko'chmas mulkni majmualiy hisobga olish hamda baholash, monitoringni amalga oshirish uchun davlat kadastrining yagona tizimini tatbiq etish;

– ish orqali bog'langan vazirliklar va tashkilotlar birgalikda davlat kadastrlari yagona tizimini olib borish bo'yicha konsepsiyalar, ilmiy tamoyillarni ishlab chiqish;

O'zbekiston Respublikasi hududida topografik-geodezik, kartografik va kadastr ishlarini amalga oshirish ko'zda tutilsin [1, – B. 34].

Hukumatning ushbu qarori respublika kartograflariga ijtimoiy-iqtisodiy kartografiyalash, uning muhim sohalarini aniqlash sohasidagi to'g'ridan-to'g'ri buyurtma hisoblanadi.

1999-yilda tuzilgan O'zbekiston atlasining "Aholi kartasi"da bir qancha rangdagi sharlardan foydalanib kartalar tuzilganini ko'rish mumkin. Eng yirik shaharlar, o'rta va mayda shaharlar, shaharchalar, qishloqlar har xil rangdagi sharlarda ko'rsatilib, kartaning o'quvchanligini oshirgan hamda jihozlanish darajasi ortgan. Lekin kartaning masshtabi juda mayda bo'lganligi kartani o'qishda birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Agar aholisi zich joylashgan hududlar kartasi bu usulda tuzilsa, unda mayda qishloqlar ham ko'rsatilib, ularning nomlari yozilmasa ham bo'ladi. Bu kartaning o'quvchanligini orttiradi. Aholi kartalarini tuzishda asosan

belgilar usuli, nuqtalar usuli, kartogramma va izolinialardan foydalaniladi [1, – B. 108].

1999-yilda mamlakatimiz geografiyasini o‘rganish uchun Respublika Vazirlar Mahkamasining maxsus farmoni bilan “O‘zbekiston geografik atlas” chop etildi (bosh muharrir T.Mirzaliyev). Bu atlasda respublikamizning tabiiy geografiyasi bilan bir qatorda ijtimoiy-iqtisodiy kartalari ham chop etilib, yangi ma’lumotlar olindi. Atlasning o‘ziga xos tomoni shundaki, birinchi marta o‘quv atlasida viloyatlarning ham tabiiy kartalari bilan ijtimoiy-iqtisodiy kartalari kiritilib, respublikamizning regionlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohalari bo‘yicha yetarli darajada ma’lumotga ega bo‘lishiga erishildi. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda Toshkent Kartografiya fabrikasi respublikamizning umumta’lim maktablari uchun 4-sinf dan tortib to 9-sinflargacha geografik atlaslarini nashr qildi. Bu atlaslarning 8-9-sinflar uchun chop etilgan atlaslaridagi deyarli hamma kartalar ijtimoiy-iqtisodiy kartalar hisoblanadi.

Mustaqillik davrida O‘zbekiston kartografiyasi tarixiga oid tadqiqotlar orasida T.Mirzaliyevning O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy kartografiyasining vujudga kelishi va respublikaning atlas kartografiyasi tarixiga bag‘ishlangan doktorlik dissertatsiyasi [3, – C. 57] hamda O‘zbekistonning suv xo‘jaligi, tabiat muhofazasi, qishloq xo‘jaligi, ishlab chiqarish zonalari, ekologik va iqtisodiy holatlari yoritilgan xaritalari [5] muhim ahamiyat kasb etadi.

2002-yilda A. Rafiqov va T.Mirzaliyevlar muallifligida “Atrof-muhitni muhofaza qilish kartasi” nashr qilinib, respublikadagi ekologik vaziyatning holati va uning oldini olish choralari to‘g‘risida ma’lumot berilgan. A.Egamberdiyevning ilmiy ishlarida esa O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy, qishloq xo‘jaligi xaritalari, kartografiya sohasidagi muammolari yoritilgan [8, – B. 8-9].

Bu sohada chop etilgan o‘quv kartalardan 2004-yilda nashr etilgan “O‘zbekiston aholi kartasi” (1:1 500 000 masshtabli) va “O‘zbekiston umum-iqtisodiy kartasi” (1:1 000 000 masshtabli) diqqatga sazovordir [1, – B. 31-32].

Respublika iqtisodiyotining tarmoqlari kartalarini tuzish uchun, shu sohalar tasvirlangan sanoat, qishloq xo‘jaligi, transport kartalaridan keng foydalaniladi. Masalan, 1999-yilda chop etilgan o‘quv atlasidagi (2006-y.) kartalardan foydalanish mumkin. Atlaslardan tashqari 2006-yil chop etilgan O‘zbekistonning 1:1 000 000 masshtabli umumiy iqtisodiy kartasidan ham foydalanish mumkin. Qishloq xo‘jaligi uchun Yer fondi bo‘yicha zarur bo‘lgan manbalardan, masalan, 2002-yil chop etilgan O‘zbekiston yer resurslari atlasidan ham foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ijtimoiy-iqtisodiy kartalarni tuzishda sohalar bo‘yicha yozilgan ijtimoiy-iqtisodiy adabiyotlardan va ularga ilova qilingan matnli kartalardan ham foydalanish mumkin. Masalan: 2003-yilda chop etilgan “Mustaqil O‘zbekiston” kitobidagi, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasida berilgan kartalardan, sobiq Ittifoq davrida chop etilgan 22 tomlik maxsus geografik adabiyotlar seriyasidan, sohalar bo‘yicha yozilgan iqtisodiy-geografik adabiyotlar va nihoyat, shu sohaga tegishli ilmiy ishlardan foydalanish mumkin. Bunday adabiyotlarda turli ijtimoiy va iqtisodiy sohalarni, ya’ni sanoat tarmoqlari, qishloq xo‘jaligi, qazilma boyliklari hamda ba’zi iqtisodiy muammolar aks ettirilgan va ulardagi o‘zaro bog‘liqliklarni, joylanish qonuniyatlarini ko‘rsatuvchi manbalar, sotsial-iqtisodiy kartalarni yaratish uchun juda zarur hisoblanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy kartalarni tuzish jarayonida, shu soha bo‘yicha chop etilgan darsliklar, maxsus monografiyalar, jurnallardagi ilmiy maqolalar va bibliografik manbalar, referativ jurnallar, iqtisodiy-geografik kartografiyaga tegishli maqolalar va kartografik manbalardan keng foydalanish mumkin[1, – B. 64-65].

Yildan-yilga kartografik asarlarga ehtiyojning oshib borayotgani “Kartografiya» DIICHK O‘zbekiston Respublikasining eng yirik kartografik korxonaga aylantirdi. Xususan, 2012 yil korxonadan rus tilida ilmiy-ma’lumotnoma “O‘zbekiston geografik atlasidagi” tuzilib, nashr etildi. Mazkur atlas ilmiy-ma’lumotnoma tipidagi yangi informatsion kartografik nashr bo‘lib, u fan, ishlab chiqarish va

madaniyatni har xil soha mutaxassislari, davlat apparati xodimlari, oliy va oʻrta maxsus oʻquv yurtlari oʻqituvchilari va talabalari, shuningdek, aholining keng tabaqalariiga moʻljallangan. Atlasda 12 ta alohida-alohida boʻlim boʻlib, 135 ta koʻp rangli umumgeografik va mavzuli xaritalar berilgan. Ular Oʻzbekiston tabiiy sharoiti va resurslarini oʻrganish uchun boy materialni oʻz ichiga olib, tabiatning murakkab komponentlari haqida aniq maʼlumot olishga yordam beradi [7, – B. 7].

“Kartografiya” fabrikasi koʻp yillar mobaynida Oʻzbekiston va qoʻshni respublikalarni xalq xoʻjaligi va mudofaa sohalarini turli kartografik mahsulotlar bilan taʼminlab keldi. Bundan tashqari, fabrikada turli oʻquv xaritalari, zamon talabi darajasidagi geografik va tarix atlaslari nashr etildi. Taklif qilinayotgan mahsulotlarning xilma-xilligi va xodimlarning malaka darajasi zamonaviy kartografiya va poligrafiya ishlab chiqarishning barcha masalalarini muvaffaqiyatli hal etish imkonini berdi. Korxonani yanada rivojlantirish va zamonaviy uskunalar bilan texnologik taʼminlash ishlari davom etmoqda. Bu esa ishlab chiqarish jarayonining sifat darajasi raqobatbardoshligi va barqarorligini yanada koʻtarishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, Oʻzbekiston mustaqillikka erishgach, ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya mazmunan va uslubiy jihatdan yangilanib, kompleks hamda integral xaritalar yaratish yoʻnalishida sezilarli taraqqiyotga erishildi; bu jarayonda Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va “Kartografiya” korxonasi tomonidan tayyorlangan atlas va tematik kartalar respublikaning tabiiy resurslari, iqtisodiy salohiyati hamda ekologik holatini chuqur tahlil qilish va baholashda muhim ilmiy-amaliy asos boʻlib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Mirzaliyev T., Musayev I., Safarov E. Ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009.

2. Баранский Н., Преображенский А. Экономическая картография. – М.: Гос. изд-во геог. литературы, 1962.

3. Мирзалиев Т. Основы формирования и развития социально-экономического картографирования в Узбекистане. Дис... докт. геог. наук. – Ташкент: ТашГУ, 1996.

4. Мирзалиев Т., Базарбаев А. и др. Национальный состав Узбекистана. Масштаб 1:1 000 000. – Ташкент, 1991.

5. Мирзалиев Т., Рафиков А.А. и др. Ўзбекистоннинг экологик картаси. Масштаб 1:1 000 000. – Тошкент, 1991.

6. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, 1978.

7. Эгамбердиев А. “Картография” илмий ишлаб чиқариш давлат корхонаси 80 йил халқ хизматида // “Ўзбекистонда комплекс ва мавзули харитага олиш: тарих, назария, методлар, амалиёт” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2014.

8. Эгамбердиев А. Карта шажараси // Фан ва турмуш. 1978. – №12.

РАЗВИТИЕ АТЛАСОВ И ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Аннотация. В данной статье анализируются важные изменения, произошедшие в сфере социально-экономической географии и картографии Узбекистана после обретения независимости. Освещаются содержание и методологические подходы к созданию карт населения, экономики, экологии и природных ресурсов в период независимости. Раскрывается научное и практическое значение картографических произведений, а также их роль в системе образования и государственного управления. Обосновывается возросшая потребность в интегральных и комплексных социально-экономических картах. В статье также обозначены перспективные направления развития картографической отрасли.

Ключевые слова: социально-экономическая картография, период независимости, общеэкономическая карта, карты населения, атласная

картография, земельные ресурсы, экологические карты, картографические методы, территориальный анализ, географическая информация.

DEVELOPMENT OF ATLASES AND THEMATIC MAPS IN UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE

Abstract. This article analyzes the significant changes that have occurred in the field of socio-economic geography and cartography in Uzbekistan since gaining independence. The content and methodological approaches of maps related to population, economy, ecology, and natural resources created during the independence period are examined. The scientific and practical significance of cartographic works, as well as their role in education and public administration, are highlighted. The growing need for integrated and comprehensive socio-economic maps is substantiated. The article also outlines promising directions for the further development of cartography.

Keywords: socio-economic cartography, independence period, general economic map, population maps, atlas cartography, land resources, ecological maps, cartographic methods, territorial analysis, geographic information.